

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E DESEMPENHO ACADÊMICO

Ciências Humanas, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 01/09/2023

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: EXPLORANDO A
RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E DESEMPENHO ACADÊMICO¹

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8309703

²Igor Pase Claro

Michele Pizzato Buker Thums

Leandro Brito Campara

Yeriah Naif Amim Mahmud Kader

Carolina da Rosa Reis

Juliano Silva de Souza

Ayler Santos Schmitz

Fábio Aristides de Almeida

Neidi Cabreira

Geisibel Vargas Soares

Bruno dos Santos Gaspareto

RESUMO

A relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo tem sido objeto de interesse e investigação, visando compreender a influência da atividade física no

desempenho acadêmico. Este resumo explora a interação entre atividade física e desenvolvimento cognitivo, examinando as evidências que destacam os efeitos benéficos da prática regular de exercícios físicos no desempenho acadêmico dos estudantes. Diversos estudos têm demonstrado que a participação em atividades físicas está associada a melhorias nas funções cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e resolução de problemas. A atividade física estimula o fluxo sanguíneo no cérebro, promovendo a oxigenação e a liberação de substâncias químicas que desempenham um papel fundamental na plasticidade cerebral e na formação de novas conexões neurais. Esses efeitos podem resultar em uma maior capacidade de concentração e um desempenho cognitivo mais eficiente. Além disso, a educação física desempenha um papel importante na promoção da saúde mental e emocional dos estudantes. A prática de exercícios físicos está associada à redução do estresse, ansiedade e sintomas de depressão, fatores que podem interferir no desempenho acadêmico. Ao promover o bem-estar emocional, a atividade física cria um ambiente propício para o aprendizado, melhorando o engajamento dos estudantes nas atividades escolares e favorecendo o desenvolvimento cognitivo. No contexto educacional, compreender a relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo é fundamental para promover práticas pedagógicas mais abrangentes e eficazes. A inclusão de atividades físicas no currículo escolar pode contribuir para um ambiente de aprendizado mais equilibrado, fornecendo oportunidades para que os estudantes desenvolvam habilidades motoras, habilidades sociais, autoconfiança e autoestima, aspectos que também estão relacionados ao desempenho acadêmico. Assim, explorar a relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo é essencial para fornecer embasamento teórico e prático que sustenta a importância da atividade física no contexto educacional. Ao adotar abordagens que integrem atividades físicas ao currículo escolar, podemos promover um ambiente de aprendizado saudável, estimulante e propício ao desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos estudantes.

Palavras-chave: Desenvolvimento cognitivo. Educação Física. Desempenho acadêmico.

The relationship between physical education and cognitive development has been an object of interest and investigation, aiming to understand the influence of physical activity on academic performance. This summary explores the interaction between physical activity and cognitive development, examining evidence highlighting the beneficial effects of regular physical exercise on students' academic performance. Several studies have shown that participation in physical activities is associated with improvements in cognitive functions, such as attention, memory, reasoning and problem-solving. Physical activity stimulates blood flow in the brain, promoting oxygenation and the release of chemicals that play a key role in brain plasticity and the formation of new neural connections. These effects can result in a greater ability to concentrate and more efficient cognitive performance. In addition, physical education plays an important role in promoting students' mental and emotional health. The practice of physical exercises is associated with the reduction of stress, anxiety and symptoms of depression, factors that can interfere with academic performance. By promoting emotional well-being, physical activity creates an environment conducive to learning, improving student engagement in school activities and favoring cognitive development. In the educational context, understanding the relationship between physical education and cognitive development is essential to promote more comprehensive and effective pedagogical practices. The inclusion of physical activities in the school curriculum can contribute to a more balanced learning environment, providing opportunities for students to develop motor skills, social skills, self-confidence and self-esteem, aspects that are also related to academic performance. Thus, exploring the relationship between physical education and cognitive development is essential to provide a theoretical and practical foundation that supports the importance of physical activity in the educational context. By adopting approaches that integrate physical activity into the school curriculum, we can promote a learning environment that is healthy, stimulating, and conducive to students' academic and cognitive development.

Keywords: Cognitive development. Physical education. Academic achievement.

A Educação Física desempenha um papel crucial na formação dos indivíduos, transcendendo a simples prática de atividades físicas e adquirindo uma dimensão transformadora. Além de promover o desenvolvimento físico e motor, essa disciplina tem o potencial de estimular o crescimento sócio emocional e cultivar valores fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e engajados. Neste contexto, a Educação Física se torna um agente transformador, capaz de contribuir significativamente para a construção de habilidades socioemocionais e o fortalecimento da cidadania.

A relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo tem sido objeto de interesse crescente, à medida que pesquisadores e educadores buscam compreender o impacto da atividade física no desempenho acadêmico dos estudantes. Estudos revelam consistentemente que a participação regular em atividades físicas está associada a melhorias nas funções cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e resolução de problemas.

A atividade física desempenha um papel crucial na estimulação do fluxo sanguíneo para o cérebro, promovendo a oxigenação e a liberação de substâncias químicas que são fundamentais para a plasticidade cerebral e o desenvolvimento de novas conexões neurais. Esses efeitos têm o potencial de aprimorar a capacidade de concentração e o desempenho cognitivo dos estudantes.

Além disso, a educação física exerce uma influência significativa na saúde mental e emocional dos estudantes. A prática regular de exercícios físicos está associada à redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas de depressão, fatores que podem afetar negativamente o desempenho acadêmico. A promoção do bem-estar emocional por meio da atividade física cria um ambiente propício para o aprendizado, aumentando o engajamento dos estudantes nas atividades escolares e favorecendo seu desenvolvimento cognitivo.

No contexto educacional, a compreensão da relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo é essencial para orientar práticas pedagógicas mais abrangentes e eficazes. A inclusão de atividades físicas no currículo escolar oferece uma oportunidade única para criar um ambiente de aprendizado equilibrado, onde os estudantes podem desenvolver habilidades motoras, habilidades sociais, autoconfiança e autoestima, aspectos que também estão intrinsecamente ligados ao desempenho acadêmico.

Desse modo, explorar a relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo fornece um embasamento teórico e prático que sustenta a importância da atividade física no contexto educacional. Ao adotar abordagens que integram atividades físicas ao currículo escolar, podemos promover um ambiente de aprendizado saudável, estimulante e propício ao desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos estudantes. Dessa forma, investir na educação física como parte essencial da formação dos estudantes pode ter um impacto positivo duradouro em seu desempenho acadêmico e em seu bem-estar geral.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento cognitivo dos estudantes é influenciado positivamente pela participação em atividades físicas regulares. A pesquisa tem mostrado consistentemente que a atividade física está associada a melhorias nas funções cognitivas, como a atenção. Estudos têm demonstrado que crianças e adolescentes que se envolvem em atividades físicas apresentam maior capacidade de concentração e melhor desempenho em tarefas acadêmicas que requerem atenção sustentada. (BOBBIO,1992)

Além disso, a prática regular de exercícios físicos tem sido associada a melhorias na memória. Pesquisas sugerem que o aumento do fluxo sanguíneo e dos níveis de oxigenação no cérebro durante a atividade física podem ter um impacto positivo na formação de memórias e na recuperação de informações. Isso pode ser especialmente benéfico para os estudantes, pois uma memória aprimorada está diretamente relacionada ao aprendizado e à retenção de conhecimentos. (OLIVEIRA,1983)

A relação entre atividade física e raciocínio, segundo Oliveira (1983), também tem sido objeto de estudo. A prática regular de exercícios físicos pode melhorar o funcionamento executivo, que envolve habilidades como o raciocínio lógico, o planejamento, a tomada de decisões e a resolução de problemas. Essas habilidades cognitivas são cruciais para o sucesso acadêmico, pois ajudam os estudantes a organizar suas ideias, desenvolver estratégias eficazes e tomar decisões informadas.

Além dos benefícios diretos no desenvolvimento cognitivo, a educação física desempenha um papel fundamental na saúde mental e emocional dos estudantes. A prática regular de exercícios físicos tem sido associada à redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas de depressão. Isso ocorre porque a atividade física estimula a liberação de endorfinas, neurotransmissores responsáveis por promover sentimentos de bem-estar e reduzir o impacto negativo do estresse. Um estado emocional mais equilibrado e positivo pode melhorar o engajamento dos estudantes nas atividades acadêmicas e, conseqüentemente, seu desempenho. (OLIVEIRA, 1983).

2.1 Investigando a interação entre exercícios físicos e rendimento escolar: Explorando a relação entre atividade física e desempenho acadêmico

A relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo tem despertado um crescente interesse em pesquisadores e educadores que buscam entender de que forma a atividade física pode influenciar o desempenho acadêmico dos estudantes. Diversos estudos têm sido realizados para explorar essa interação e as evidências destacam os efeitos benéficos da prática regular de exercícios físicos no contexto escolar. (SOARES, 2012)

A participação em atividades físicas está associada a melhorias nas funções cognitivas dos estudantes, como atenção, memória, raciocínio e habilidades de resolução de problemas. Estudos mostram que a atividade física promove o fluxo sanguíneo no cérebro, aumentando a oxigenação e estimulando a liberação de substâncias químicas que são essenciais para a plasticidade cerebral e a formação de novas conexões neurais. Esses efeitos podem resultar

em uma maior capacidade de concentração, um melhor processamento de informações e um desempenho cognitivo mais eficiente. (BOBBIO,1992)

Além disso, a prática regular de exercícios físicos têm demonstrado impactos positivos na saúde mental e emocional dos estudantes. A atividade física está associada à redução do estresse, ansiedade e sintomas de depressão, promovendo um bem-estar geral. Um estado emocional equilibrado e saudável é fundamental para o engajamento dos estudantes nas atividades acadêmicas e pode influenciar diretamente seu desempenho escolar. A relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo é de suma importância no contexto educacional, pois oferece uma oportunidade de abordagem mais holística na formação dos estudantes. A inclusão de atividades físicas no currículo escolar proporciona uma plataforma para o desenvolvimento de habilidades motoras, coordenação, equilíbrio e controle corporal, além de promover a interação social, trabalho em equipe e autoconfiança. (BUCCI,2006)

Desse modo, a compreensão dessa relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo traz implicações significativas para a prática educacional. Ao adotar uma abordagem que integra atividades físicas de forma regular e estruturada no ambiente escolar, é possível promover um ambiente propício para o aprendizado, estimular o desenvolvimento cognitivo dos estudantes e favorecer seu desempenho acadêmico. A educação física desempenha um papel fundamental na formação integral dos estudantes, contribuindo tanto para o seu bem-estar físico como mental, e deve ser valorizada como uma parte essencial do currículo escolar. (LIMA JUNIOR,2001)

Diversos estudos têm fornecido evidências consistentes sobre os efeitos positivos da participação em atividades físicas no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. A prática regular de exercícios físicos está associada a melhorias significativas em funções cognitivas-chave, incluindo atenção, memória, raciocínio e habilidades de resolução de problemas. Essas melhorias podem ser atribuídas, em parte, ao aumento do fluxo sanguíneo no cérebro durante a atividade física. (MENDES,2014)

Outrossim, a atividade física promove a oxigenação adequada do cérebro, fornecendo os nutrientes e o oxigênio necessários para seu funcionamento ideal. Além disso, durante a prática de exercícios físicos, o corpo libera substâncias químicas, como endorfinas e fatores neurotróficos, que desempenham um papel fundamental na plasticidade cerebral. Essas substâncias estimulam o crescimento de novas conexões neurais e fortalecem as existentes, melhorando assim as funções cognitivas. (FARINATTI,1995)

Outro aspecto importante é o papel da educação física na promoção da saúde mental e emocional dos estudantes. A prática regular de exercícios físicos tem sido associada à redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas de depressão. Durante a atividade física, ocorre a liberação de endorfinas, substâncias químicas responsáveis pela sensação de bem-estar e pela redução dos níveis de estresse. Além disso, a educação física proporciona um ambiente de socialização, promovendo a interação com os colegas e a criação de vínculos sociais, o que pode ter um impacto positivo na saúde mental dos estudantes. (GHILARDI,1998)

Ao promover a saúde mental e emocional, a educação física cria um ambiente propício para o aprendizado e melhora o engajamento dos estudantes nas atividades acadêmicas. Estudantes que se sentem bem emocionalmente têm maior motivação e disposição para participar ativamente das aulas e se envolver em atividades de aprendizado. Essa conexão entre educação física, saúde mental e desempenho acadêmico ressalta a importância de uma abordagem holística na educação, que valorize não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também o bem-estar físico e emocional dos estudantes. (GADOTTI,1997)

Para além disso, os estudos mostram que a participação em atividades físicas traz benefícios significativos para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, melhorando funções como atenção, memória, raciocínio e resolução de problemas. Além disso, a educação física desempenha um papel crucial na promoção da saúde mental e emocional dos estudantes, contribuindo para um ambiente propício ao aprendizado. Ao reconhecer a importância dessa relação e promover a participação regular em atividades físicas, é possível potencializar o

desenvolvimento cognitivo dos estudantes e melhorar seu desempenho acadêmico, além de promover uma abordagem holística na educação. (MOSCOVICI,2013)

Ademais, segundo Bardin (2011), a prática regular de exercícios físicos tem demonstrado ser um poderoso recurso para reduzir o estresse, a ansiedade e os sintomas de depressão entre os estudantes. Esses fatores emocionais podem ter um impacto significativo no desempenho acadêmico, interferindo na concentração, motivação e capacidade de aprendizado dos estudantes. A atividade física oferece uma saída para a liberação de tensões e emoções negativas, promovendo um senso de bem-estar emocional.

Outrossim, ao promover o bem-estar emocional, a atividade física cria um ambiente propício para o aprendizado. Estudantes que se sentem emocionalmente equilibrados e positivos estão mais propensos a se engajar nas atividades escolares, demonstrando maior motivação e interesse em aprender. A atividade física também desempenha um papel na regulação das emoções, ajudando os estudantes a desenvolver habilidades de autorregulação emocional, o que pode impactar diretamente a capacidade de concentração e de lidar com desafios acadêmicos. (BARDIN,2011)

Além disso, a participação em atividades físicas estimula a liberação de endorfinas e outras substâncias químicas relacionadas ao bem-estar. Essas substâncias têm um efeito positivo no humor, proporcionando uma sensação de euforia, relaxamento e redução do estresse. Como resultado, os estudantes que se envolvem em atividades físicas regulares estão mais propensos a experimentar um estado de ânimo positivo, o que pode melhorar sua disposição para aprender e se envolver nas tarefas acadêmicas. (GHILARDI,1998)

O ambiente escolar, ao integrar a educação física como parte do currículo, cria oportunidades para que os estudantes se engajem em atividades físicas de forma regular e estruturada. Essas aulas proporcionam um espaço seguro e encorajador para que os estudantes experimentem os benefícios da atividade física e construam uma relação positiva com o movimento e a prática de

exercícios. Isso não apenas promove o bem-estar emocional dos estudantes, mas também contribui para o desenvolvimento cognitivo, à medida que eles se tornam mais engajados, concentrados e preparados para enfrentar os desafios acadêmicos. (KUNZ,2004)

No contexto educacional, a compreensão da relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo desempenha um papel fundamental na promoção de práticas pedagógicas mais abrangentes e eficazes. A inclusão de atividades físicas no currículo escolar tem o potencial de contribuir para um ambiente de aprendizado mais equilibrado, que vai além do ensino puramente cognitivo, fornecendo oportunidades para que os estudantes desenvolvam habilidades motoras, sociais e emocionais. (OLIVEIRA,1983)

A educação física oferece um espaço propício para o desenvolvimento de habilidades motoras, como coordenação, equilíbrio, flexibilidade e resistência. Essas habilidades não apenas são essenciais para a participação em atividades físicas, mas também podem ser transferidas para outras áreas da vida dos estudantes. O desenvolvimento de habilidades motoras adequadas contribui para uma postura saudável, melhora a coordenação motora fina e grossa e facilita a execução de tarefas diárias. Essas habilidades motoras refinadas estão ligadas a um melhor desempenho acadêmico, pois permitem que os estudantes realizem tarefas com mais eficiência e precisão. (MENDES,2014)

Além disso, a participação em atividades físicas no contexto educacional promove o desenvolvimento de habilidades sociais. A educação física proporciona um ambiente colaborativo, onde os estudantes têm a oportunidade de trabalhar em equipe, desenvolver habilidades de comunicação, respeito mútuo e cooperação. Essas habilidades sociais são cruciais para o sucesso acadêmico, uma vez que o trabalho em grupo, a resolução de problemas coletivamente e a capacidade de se relacionar bem com os outros são competências valorizadas em muitas áreas de estudo e no ambiente profissional. (FERREIRA,2011)

A educação física também desempenha um papel essencial no desenvolvimento da autoconfiança e autoestima dos estudantes. A prática de exercícios físicos permite que os estudantes experimentem e superem desafios, estabelecendo metas e alcançando progresso pessoal. Essas conquistas promovem um senso de realização e aumentam a autoconfiança dos estudantes em suas próprias habilidades. A autoestima elevada está intimamente relacionada ao desempenho acadêmico, uma vez que os estudantes com maior confiança em suas capacidades têm mais motivação e perseverança para enfrentar desafios acadêmicos. (CHIZZOTTI,2006)

Além disso, compreender a relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo no contexto educacional é crucial para promover práticas pedagógicas mais abrangentes e eficazes. A inclusão de atividades físicas no currículo escolar proporciona aos estudantes oportunidades para o desenvolvimento de habilidades motoras, sociais, emocionais e para o fortalecimento da autoconfiança e autoestima. Esses aspectos estão intrinsecamente relacionados ao desempenho acadêmico, contribuindo para um ambiente de aprendizado equilibrado e promovendo um desenvolvimento integral dos estudantes. (TOJAL,2004)

A exploração da relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo desempenha um papel essencial na construção de um embasamento teórico e prático que sustente a importância da atividade física no contexto educacional. Ao adotar abordagens que integrem atividades físicas ao currículo escolar, é possível promover um ambiente de aprendizado saudável, estimulante e propício ao desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos estudantes. (LUCENA,1994)

A inclusão de atividades físicas no currículo escolar proporciona aos estudantes a oportunidade de se envolverem em exercícios e práticas que estimulam o desenvolvimento cognitivo. Durante a atividade física, o fluxo sanguíneo aumenta, fornecendo oxigênio e nutrientes essenciais ao cérebro, o que, por sua vez, melhora as funções cognitivas, como a atenção, a memória e o raciocínio. Ao incorporar a educação física no currículo escolar, os estudantes têm a chance de

experimentar esses benefícios e otimizar seu potencial acadêmico.

(MARCELLINO,2003)

ON

Além disso, a educação física contribui para a criação de um ambiente de aprendizado estimulante. A prática regular de atividades físicas promove a liberação de endorfinas e neurotransmissores relacionados ao bem-estar, o que pode melhorar o humor dos estudantes, reduzir o estresse e aumentar a motivação para o aprendizado. Um ambiente de aprendizado positivo e estimulante tem o potencial de melhorar o engajamento dos estudantes nas atividades escolares, favorecendo o desenvolvimento cognitivo.

(GONÇALVES,1994)

Ao adotar uma abordagem que integra a educação física ao currículo escolar, também é possível promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A participação em atividades físicas em grupo, como esportes coletivos, proporciona aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades de colaboração, comunicação, trabalho em equipe e resolução de conflitos. Essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes e têm um impacto positivo no seu desempenho acadêmico, uma vez que são competências valorizadas tanto no ambiente escolar quanto no profissional. (GADOTTI,1997)

Assim, explorar a relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo fornece embasamento teórico e prático que sustenta a importância da atividade física no contexto educacional. Ao integrar atividades físicas ao currículo escolar, é possível promover um ambiente de aprendizado saudável, estimulante e propício ao desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos estudantes. Essa abordagem abrangente e integrada permite que os estudantes explorem seu potencial máximo, desenvolvam habilidades socioemocionais e alcancem um equilíbrio entre o desenvolvimento físico e cognitivo. (CAMPOS,2008)

3. CONCLUSÃO

A relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo apresenta evidências sólidas dos benefícios proporcionados pela atividade física regular no

desempenho acadêmico dos estudantes. A prática de exercícios físicos não apenas promove melhorias nas funções cognitivas, como atenção e memória, mas também contribui para a saúde mental e emocional dos alunos, criando um ambiente propício para o aprendizado.

Ao reconhecer a importância dessa conexão, é fundamental integrar a educação física como um componente essencial do currículo escolar. A inclusão de atividades físicas bem estruturadas e planejadas pode proporcionar aos estudantes uma gama de benefícios, incluindo uma melhoria no desempenho acadêmico, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e promoção da saúde geral.

Além disso, compreender a relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo permite uma abordagem mais holística e abrangente na educação. Ao reconhecer que o bem-estar físico e mental estão intrinsecamente ligados ao sucesso acadêmico, os educadores podem criar um ambiente de aprendizado que promova o equilíbrio entre atividades intelectuais e físicas, visando ao desenvolvimento integral dos estudantes.

Para aproveitar plenamente os benefícios da educação física no desenvolvimento cognitivo, é essencial investir em políticas educacionais que valorizem e priorizem a atividade física no ambiente escolar. Isso inclui a formação adequada de professores de educação física, infraestrutura adequada para prática esportiva e a inclusão de programas abrangentes que atendam às necessidades e interesses dos estudantes.

Portanto, a relação entre educação física e desenvolvimento cognitivo destaca a importância de promover um estilo de vida ativo e saudável na formação dos estudantes. A inclusão de atividades físicas no currículo escolar não apenas aprimora o desempenho acadêmico, mas também contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos. Ao adotar uma abordagem que valorize a conexão entre atividade física e aprendizado, podemos criar um ambiente educacional mais equilibrado, promovendo o sucesso acadêmico e o bem-estar geral dos estudantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

BOBBIO, N. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

CAMPOS, Daniel Corrêa. **Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos humanos**. Rio de Janeiro: LTC, 2008

CHIZZOTTI, Antonio. **Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais**. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.

FARINATTI, Paulo T. Veras. Criança e Atividade Física. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

FERREIRA, M, S. **Aptidão física e saúde na educação física escolar: ampliando e enfoque**. Rev Bras Cienc Esp, 2011.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GHILARDI, Reginaldo. Formação profissional em Educação Física: a relação teoria e prática. **MOTRIZ** – Volume 4, Número 1, Junho, 1998.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KUNZ, Eleonor. Transformação Didático-Pedagógico do Esporte – 6ª edição – Ijuí: Unijuí, 2004.

LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os Direitos Humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

LUCENA, Ricardo. Quando a lei é a regra: um estudo da legislação da Educação física escolar brasileira. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo – Centro de Educação Física e Desporto, 1994.

MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.). Lúdico, educação e educação física. 2ª ed. Ijuí: Injuí, Coleção educação física, 2003.

MOSCOVICI, S. **Textos em representações sociais**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

OLIVEIRA, V. **O que é Educação Física?** São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. (P.98)

SOARES, Everton Rocha. **Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais**. Disponível em: <[http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasil da-origem.htm](http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasil-da-origem.htm)>. (17): 169, 2012. Acesso em 01 de Mai de 2023.

TOJAL, João Batista, Da Educação **Física à Motricidade Humana: A Preparação do Profissional**, Instituto Piaget, Lisboa Portugal, 2004.

¹ Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

² Discente do curso de Educação Física.

← Post anterior

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte
de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil